

01/05/2025
Vol. 4, N°. 7/2025
ISSN 2764-5452

ANO 4

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 5, Nº. 7/ 2025

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2025.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

7. Bitcoin como Reserva de Valor Estatal: Realidade Emergente ou Utopia Digital?

Nos últimos anos, o Bitcoin passou de uma curiosidade tecnológica para um fenômeno econômico com implicações globais. Sua proposta original, de ser uma moeda descentralizada e resistente à censura, atraiu tanto entusiastas da liberdade individual quanto investidores em busca de uma reserva de valor alternativa ao sistema financeiro tradicional. Mas à medida que a moeda digital amadurece, surge uma pergunta inevitável: será o Bitcoin capaz de se tornar uma reserva de valor oficial adotada por governos?

Historicamente, moedas estatais estiveram sob o controle de bancos centrais, cuja prerrogativa é manipular a base monetária para atender a objetivos políticos e econômicos. Isso, porém, gera distorções. Desde o abandono do padrão-ouro, o mundo opera em um regime fiduciário onde a confiança – ou fé, como destacou Ulrich Fersen no livro Satoshi – é o principal “lastro” do dinheiro. O Bitcoin, com sua emissão limitada a 21 milhões de unidades, surge como uma alternativa escassa, previsível e fora do controle político. Não é à toa que muitos o comparam ao “ouro digital”.

Para governos com moedas em constante desvalorização, adotar o Bitcoin como parte de suas reservas pode parecer sensato. Em 2021, El Salvador deu o primeiro passo ao declarar o Bitcoin moeda legal. Ainda que controversa, essa decisão coloca o país na vanguarda de uma tendência que pode se expandir – especialmente entre nações com pouco acesso a dólares ou com histórico de instabilidade monetária.

No entanto, há obstáculos consideráveis. O maior deles é a volatilidade. Governos buscam estabilidade, e o Bitcoin, com suas variações bruscas de preço, ainda não oferece previsibilidade suficiente para ser confiável como reserva principal. Além disso, o ecossistema regulatório é nebuloso. A adoção de uma moeda não-soberana como reserva desafia o modelo atual de política monetária e poderia implicar numa perda de autonomia sobre o sistema financeiro nacional – algo que poucos governos estão dispostos a aceitar.

A desconfiança institucional também pesa. O Bitcoin é, por natureza, antitético ao controle estatal. Bancos centrais existem para intervir, ajustar e, muitas vezes, manipular. O Bitcoin não permite isso. Sua incorruptibilidade é sua força e sua fraqueza, dependendo de quem observa.

Apesar dos desafios, é ingênuo supor que o modelo monetário vigente é imutável. A ascensão do Bitcoin revela um descontentamento latente com o sistema atual e uma busca por alternativas. O cenário mais plausível a curto e médio prazo é uma adoção gradual e estratégica, onde países complementem suas reservas com uma pequena fração em Bitcoin, diversificando riscos em tempos de incerteza global.

Em resumo, o Bitcoin como reserva de valor estatal ainda não é um padrão, mas também já não é apenas uma utopia. A realidade geopolítica e monetária pode empurrar governos para essa direção – não por convicção ideológica, mas por necessidade prática.

Arte digital da Semana

VALUKKI

A disputa entre USA e China criada pela grande Valeria Drago
<https://www.instagram.com/valukki/>

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci;
 - Seta verde região de muito suporte;
 - Seta Vermelha região de muita resistência;
 - Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (círculo amarelo).
- OBS: Atenção aos cruzamentos das medias do Mac'D, ocorrendo temos chance de pullback maior (círculo laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Seta Vermelha região de muita resistência;
- Mac´D (círculo laranja) observem como o cruzamento das linhas tem efeito direto no preço;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (círculo amarelo).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Setas Verdes representam região de muito suporte;
 - Seta Vermelha região de muita resistência;
 - Círculos laranjas, tivemos topo ascendente, se tivermos fundo ascendente voltaremos a tendência de subida do preço.
 - Mac'D (círculo laranja) cruzou para baixo mostrando a possibilidade de lateralização com possibilidade de queda do;
 - Volume teve reação mas voltou a cair, podemos ter queda ainda maior (círculo amarelo).
- OBS: Rompimentos são sempre ótimas oportunidades.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)**

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Peru, cultura, culinária e aventura.

DE 2 A 10 DE JULHO DE 2025

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL